

ODRAZ HRY V KURIKULÁRNYCH DOKUMENTOCH MATERSKEJ ŠKOLY

SIGNIFICANCE OF PLAY IN CURRICULUM DOCUMENTS OF KINDERGARTEN

Jana PALESCHOVÁ

Abstrakt: Hra, ako základná forma aktivity človeka, bola uznávaná a jej význam bol zdôrazňovaný v celom priebehu dejín pedagogiky. Svedčia o tom aj názory pedagógov už od staroveku (Platón, Aristoteles) až po súčasnosť. Jej význam v školskom prostredí nebol často doceňovaný, presadzovanie a uplatňovanie hier nebolo jednoduché a ich realizácia bola časovo obmedzená. Rozdiel bol v prístupe k metodike hry, ako aj v jej začleňovaní do obsahu výchovy a vzdelávania v kurikulumoch materských škôl. Kurikulum je charakterizované aj ako plán, program, projekt či písomný dokument, ktorý zachytáva všetky významné zmeny v predprimárnom vzdelávaní, nevynímajúc hru. Uvedené skutočnosti mali za následok časté striedanie programových dokumentov v materských školách a tým i postavenie hry v obsahu vzdelávania. Cieľom príspevku je priblížiť zrealizovanú analýzu postavenia hry v kurikulumných dokumentoch od roku 1960 po súčasnosť a zároveň prezentovať využívanie hier učiteľkami v edukačnom procese materskej školy na základe prieskumu.

Kľúčové slová: hra, materská škola, kurikulum, výchova a vzdelávanie

Abstract: Play as a basic form of human activity has been respected and its importance emphasised throughout the history of education. This is shown by the opinions of pedagogues from antiquity (Plato, Aristotle) to the present day. Its importance in school environment was often not appreciated, implementation and realisation of plays was not easy, and their realisation was limited in time. The difference lay in the attitude towards the methodology of play, including its inclusion in the content of education and training in the kindergarten curriculum. The curriculum is a plan, programme, project or written document that records all the important changes in pre-school education, including play. The above-mentioned facts have led to the fact that the programme documents in kindergartens change frequently and thus also the place of play in the educational content. The aim of this article is to analyse the significance of play in the curriculum documents from 1960 to the present day and simultaneously to present the use of plays by teachers in educational process of kindergarten on the basis of the research.

Key words: play, kindergarten, curriculum, upbringing and education

1 Úvod

Materská škola je prvou inštitúciou, v ktorej dieťa vstupuje do zámerného procesu učenia sa, socializácie. Hlavnou činnosťou dieťaťa predškolského veku je hra. Jej realizáciu výraznou mierou ovplyvňuje aj učiteľ materskej školy, jeho spôsobilosť hru dieťaťa manažovať, realizovať, facilitovať, či stať sa jej spoluhráčom, predovšetkým rozvíjaním hrovej kompetencie učiteľa.

Cieľom príspevku je v teoretickej rovine popísať hru v materskej škole a jej postavenie v kurikulumných dokumentoch, v empirickej rovine zistiť využívanie hier učiteľkami v edukačnom procese materskej školy.

2 Hra

Hra je vo všeobecnosti chápaná ako jedna zo základných foriem ľudskej aktivity, ktorá „sprevádza človeka od útleho detstva po dospelosť a pretrváva v rôznych záujmových činnostiach počas celého ľudského života“ (Cejpeková, 2001, s. 68). Súvisí s rozvojom motoriky, kognitívnej stránky, slúži k napĺňaniu sociálnych vzťahov i k rozvoju tvorivosti, ktorá napomáha sebarozvíjaniu (Mertin & Gillernová, 2003).

Vysvetlením pojmu hra sa zaoberajú viaceré vedné odbory, avšak tento pojem nie je dodnes presne vymedzený. Je veľmi ťažké presne definovať hru, charakterizovať ju jednoznačne ako proces, činnosť, metódu či prostriedok výchovy. V. Příhoda (1977, In: F. Mazal & J. Chlopková, 1994) ju označuje ako kombináciu

fantázie a realizmu. J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš (2013) hru označujú ako formu činnosti, ktorá sa odlišuje od práce a učenia sa. Človek sa jej venuje celý život, ale práve v predškolskom veku je dominantným typom činnosti. Zahŕňa činnosti jednotlivcov i skupín. S. Kikušová a K. Králiková (2004) uvádzajú hru ako činnosť, ktorá je prezentáciou vonkajšej, čiže motorickej a vnútornej – psychickej aktivity jedinca.

Hra a dieťa sú pojmy, ktoré nerozlučne patria k sebe. Deti sa hrajú, pretože ich to baví. Aj keď sa venujú štruktúrovanej hre, t.j. hre organizovanej učiteľkou, s úmyslom poskytnúť hrou edukačnú skúsenosť, vnímajú hru ako činnosť, ktorá im poskytuje rozptýlenie (Knapíková, Kostrub & Miňová, 2002).

Charakter hry je podmienený vekom detí, pohlavím, stupňom telesného a duševného rozvoja, vytvorenými podmienkami ku hre, hračkami a materiálom. Od aplikácie vhodne zvolených hier do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole sa očakávalo dosiahnutie cieľa výchovného pôsobenia vyplývajúceho aj zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, „na základe ktorého by sa z dieťaťa mal stať dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek“ (Guziová & Podhájecká, 2011, s. 17).

V 21. storočí treba chápať hru, podľa nášho názoru, bez známych prívlastkov – konštruktívna, tvorivá, pohybová, dramatická a podobne. O hre treba uvažovať ako o dokonalom edukačnom prostriedku. Štúdium odborných publikácií nás priviedlo k deleniu hier, ktoré kvalifikovane vyjadruje našu predstavu, pretože sa stotožňujeme s názorom M. Podhájeckej (2012), ktorá nazerá na hru v predškolskej edukácii v dvoch smeroch – ako na hru spontánnu a hru edukačnú. Spontánnu hru má svoj obsah, námet, ktorý dieťa v hre rozvíja a dieťa v nej na seba preberá určitú rolu. Spontánnu hru je u detí veľmi frekvencovaná a učiteľ má možnosť sledovať v nej aj prejavy správania a osobnostné vlastnosti detí. Deťom prináša spontánnu hru pocit uspokojenia a vlastnej sebarealizácie. Edukačná hra má pre osobnosť dieťaťa rovnakú hodnotu ako hra spontánnu. Deťom prináša príjemný pocit a prežívanie radosti z objavovania a skúmania, z poznávania seba, ľudí a kultúry. V rámci platného programového dokumentu, má hra určitý obsah a cieľ. Navyše obsahuje aj ďalší prínos, ktorý dieťa dosahuje pôsobením systematickej výchovy a vzdelávania v materskej škole.

3 Hra v kurikulárnych dokumentoch materskej školy

Slovenské pedagogické nakladateľstvo na základe prípisu Povereníctva školstva a kultúry vydalo dňa 13. mája 1960 pod číslom 11 584/1960 – Vo, Osnovy výchovnej práce pre materské školy. Všetky zložky komunistického výchovy detí predškolského veku v analyzovanom dokumente – telesnú, rozumovú, mravnú, pracovnú a estetickú výchovu, s úlohami rozdelenými pre mladšie a staršie deti, zahŕňali hru, ako jeden z výchovných prostriedkov, ktoré využíva materská škola. Hra mala svoje postavenie v dennom poriadku v materskej škole, ktorý bol nezmeniteľný a stanovené intervaly i čas vymedzený hrám podľa typu škôl, mali materské školy dodržiavať. Hry v ňom boli uvedené samostatne pod názvom – hry a činnosť podľa vlastnej voľby detí v ranných hodinách, hry a zábavy realizované po spánku a v popoludňajších hodinách to boli hry do rozchodu detí. Osobitný význam mala hra v telesnej výchove. Všetky prirodzené cvičenia, uvedené v obsahu telesnej výchovy sa mali realizovať cez jednoduché pohybové hry. V úvodnej časti rozumovej výchovy bola uvedená hra spolu s ostatnými činnosťami ako prostriedok plnenia úloh rozumovej výchovy, precvičovania rečových orgánov, mravnej výchovy, v ktorej od obsahu a náplne hier záviselo vytváranie postojov a vzťahov detí k životným javom (1962).

Pracovná výchova uvádzala hru ako jednu z foriem práce, uplatňovaných v uvedenej zložke. Išlo predovšetkým o hry s pieskom a snehom, hry s konštruktívnymi stavebnicami i hry s rôznymi druhmi jednoduchých hračiek, ktoré si mohli deti v rámci pracovnej výchovy vyrobiť samé. Súčasťou estetickej výchovy bola hudobná výchova. Jej jedným zo základných prostriedkov bola práve hra s hudbou a výtvarná

výchova, kde práve cez hru, s využívaním vhodných hračiek, deti vyjadrovali zážitky, ktoré sa snažili reprodukovať jednoduchým tvorivým spôsobom.

V septembri v roku 1966 sa stal záväzným dokumentom pre prácu učiteliek materských škôl Program výchovnej práce v jasliach a materských školách, vydaný na základe výnosu Ministerstva školstva a kultúry (aj Ministerstva zdravotníctva) zo dňa 15. júla pod číslom 27 730/66-I/3. Najdôležitejší výchovný prostriedok popri učení, pracovných činností a usporiadania dňa bola hra, charakterizovaná ako činnosť v materskej škole (1969). Dokument analyzoval vývin hry u detí predškolského veku s prihliadnutím na jednotlivé zložky výchovy i jej vplyv na socializáciu dieťaťa. I v tomto dokumente sa dominantne vo výchovnej zložke telesnej ale aj mravnej (sebaovládanie dieťaťa, výchova dobrého správania v kolektíve, výchova ku kolektivismu – zvykať si na hru v skupinách, požičať si hračky, deliť sa o úlohu v hre) popri tvorivých hrách uplatňovali hry s pravidlami a to pohyblivé telesné hry. Didaktické hry prevažovali v rozumovej výchove. Boli prostriedkom upevňovania, precvičovania a dopĺňovania osvojených poznatkov, zručností a návykov (spresňovanie predstáv z okolitého života, rozvíjanie detskej reči). Hra v pracovnej výchove bola opäť prípravou na prácu, ktorá hlavne u mladších detí splývala s pracovnou činnosťou. Aj estetický vývin u dieťaťa sa rozvíjal hrou, kde na rozvoj vkusu dieťaťa mali vplyv predovšetkým hračky a didaktický materiál.

Globálne ponímanie hry bolo vyjadrené tvrdením: „Hra je teda základný prostriedok výchovy a súčasne najprirodzenejšia činnosť detí v celom predškolskom období“ (1969, s. 8).

Rok 1977 bol rokom, keď Ministerstvo školstva SSR dňa 18. 10. pod číslom 13 567/1977 – 1, schválilo v prvom vydaní Dočasný program výchovnej práce pre jasle, materské školy a prípravné oddelenie s vyučovacím jazykom slovenským, neskôr ako Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách, s platnosťou od roku 1978.

Hra, podobne ako v predošlom dokumente pre materské školy, aj tu sa uvádzala ako dominantná, v časti prostriedky výchovy. Hra bola zadefinovaná ako tradičný prostriedok výchovy, za účelom spoznania a ovplyvňovania citového a morálneho profilu dieťaťa, ktoré sa hre spontánne oddáva a prejavuje sa v nej. V jej obsahu dominovali hry manipulačné, neskôr tvorivé hry, ale aj hry s pravidlami, konkrétne pohybové a didaktické hry, nie len samostatne, ale aj v riadenom učení. Zároveň sa odporúčalo v materskej škole využívanie hrových situácií.

Životu v materskej škole i obsahu predškolskej výchovy v danom období bola venovaná druhá časť programu od strany 63. V kurikule bol uvedený návrh denného poriadku pre 3-5 a 5-6 ročné deti pod názvom organizácia života detí a organizácia dňa v materskej škole. V návrhu denného poriadku bola hra uvedená samostatne v ranných hodinách ako hry a činnosti podľa voľby detí a v popoludňajších hodinách to boli hry. Hra, jej významné miesto a jej uplatnenie, bolo analyzované detailne, aj pri pobyte vonku, pri zamestnaní i v priebehu dňa sa odporúčalo na 10-15 minút sústreďovať deti na rôzne hrové činnosti.

V telesnej výchove mala hra ako metóda, bohaté uplatnenie predovšetkým v pohybových a tanečných hrách. V rozumovej výchove, v okruhu rozvíjanie poznania bola hlavnou metódou prezentovaná hra, pričom sa v jednotlivých úlohách objavovala explicitne len ojedinele. Obsah jazykovej výchovy bol rozpracovaný do požiadaviek, kladených na učiteľku a hra bola uvedená v dvoch základných úlohách. V matematických predstavách sa odporúčalo získavanie skúseností a objavovanie vzťahov medzi objektmi v hrových činnostiach a s tým spojenou manipuláciou s hračkami, kockami, stavebnicami a nakreslenými šípkami. Mravná výchova mala hru zadefinovanú vo všetkých tematických okruhoch, s výnimkou okruhu, na ktorý sa v tom období kládol dôraz, a to výchova základov socialistického vlastenectva a internacionalizmu. V pracovnej výchove sa hra prelínala a integrovala s pracovnými činnosťami. Poslednou zložkou predškolskej výchovy bola estetická výchova, kde okrem pôvodnej hudobnej a výtvarnej výchovy patrila aj literárna

výchova, jej vyčlenením zo zložky materinský jazyk. V časti venovanej hudobnej výchove, bola detská hra prezentovaná ako dominantná činnosť celej hudobno-výchovnej práce pri rozvíjaní hudobnosti dieťaťa. Výrazným pozitívom postavenia hry v hudobnej výchove a zároveň pomôckou pre učiteľky, bola ponuka piesní, skladieb pre hry i príklady hudobno-pohybových hier, využiteľných v praxi. Osobitné miesto zaberala hra bez určených pravidiel aj vo výtvarnej výchove v súvislosti s experimentovaním s výtvarným materiálom, nástrojmi a predstavami. Literárna výchova explicitne uvádzala hru pri dramatických hrách.

V roku 1985 vyšla verzia kurikula, schválená Ministerstvom školstva pod číslom 10 677/1984-20 z 25. 9. 1984 s názvom Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách s vyučovacím jazykom slovenským, kde sa hneď v jeho úvode, podobne ako v dokumente z roku 1977 uvádzalo, že práve materské školy (aj jasle) posilňujú u detí záujem o hru a zároveň hru charakterizujú ako tradičný prostriedok a formu vtedajšej predškolskej výchovy. Vyzdvihovali význam hry, či už spontánnej, pohybovej alebo didaktickej, pri rozvíjaní a upevňovaní poznatkov a s tým súvisiacim rozvojom psychických procesov, ako sú pamäť, fantázia, myslenie, reč, vôľa, pri rozvíjaní motoriky detí a ovplyvňovaní ich citového a morálneho profilu. Aj v tomto programe, opäť vo všeobecnej časti – usporiadanie života detí a organizácia dňa v materskej škole, najvýznamnejšie miesto vo výchovno-vzdelávacej činnosti zastávala práve hra, ktorá sa mala preferovať jednak v organizačných formách s výpovedným názvom Hry a činnosti podľa voľby detí, ale jej dominantné postavenie malo byť aj pri pobyte vonku, aby sa deti mohli do sýtosti venovať hrám, či už s pieskom, snehom, vodou, pohybovým hrám, hrám s dopravnou tematikou. Na potrebu hry bolo potrebné brať ohľad aj v zamestnaniach, medzi zamestnaniami, vsunutím krátkej pohybovej hry i pri odpoľudňajších činnostiach, kde hra mala byť hlavnou náplňou činnosti detí až do odchodu domov. Hru, predovšetkým zábavnú – hádanky, kvízy, sluchové hry, odporúčali realizovať počas dňa, primárne v najstaršej vekovej skupine detí.

Obsah bol rozpracovaný do úloh, v rámci tematických okruhov jednotlivých zložiek. V telesnej výchove hra akcentovala v okruhoch hudobno-pohybová výchova, v úlohách zameraných na hru na tele. Rozumová výchova aplikovala hru v logickom celku oboznamovanie so spoločenským prostredím, v časti spoločenský život, kde jednou z úloh bolo viesť deti k nadväzovaniu vzájomného kontaktu v hrách, s dominanciou tvorivých hier. Zároveň v poznatkovom okruhu jazyková výchova, sa hra odrážala o úlohách, zameraných na hry so slovami, v okruhu rozvíjania základných matematických predstáv pri manipulácii s predmetmi predovšetkým v hrových činnostiach. Mravná výchova hru preferovala predovšetkým v základnom okruhu výchova základných charakterových vlastností. Uvedené úlohy danej zložky v nás evokujú, v zjednodušenej podobe, neskôr formulované výkonové štandardy v tematickom okruhu kultúra, v oblasti sociálno-emocionálnej, v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – pre predprimárne vzdelávanie z roku 2008. Úlohy pracovnej výchovy uvádzali hru predovšetkým v prepojení s údržbou hračiek i udržiavaním poriadku v hrových kútikoch. Nezmenené postavenie hry v uvedenom dokumente bolo zahrnuté v estetickej výchove.

Napriek názorom, že hra, ako aktivizujúca metóda, ktorá je vhodná na dosiahnutie rozvoja osobnosti dieťaťa v predškolskom veku, nemala samostatné postavenie ani v Programe výchovy a vzdelávania detí v materských školách (Guziová, 1999) schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako základný pedagogický dokument pre materské školy. Hra v ňom bola uvádzaná ako hlavná výchovno-vzdelávacia metóda (Guziová, 1999, s. 8). Hre bol v tomto dokumente v dennom poriadku venovaný najväčší priestor v rámci organizačnej formy zvanej „hry a činnosti podľa voľby detí“ ináč nazývané aj „tvorivé hry“. V nich sa primerane dosť času venovalo spontánnej hre a pohybovým aktivitám. Bolo ju možné uplatňovať aj v didaktických aktivitách, kde sa striedali hry a edukačné činnosti detí. Pobyť vonku zasa umožňoval deťom realizovať rôzne pohybové a športové hry, v odpoľudňajšom čase v organizačnej forme „záujmové činnosti“, bol vytvorený priestor pre spontánne hry.

V Programe výchovy a vzdelávania detí v materských školách (Guziová, 1999) boli hry, ale aj iné metódy, uvádzané v jednotlivých zložkách výchovno-vzdelávacieho procesu v podobe čiastkových cieľov.

Telesná výchova:

- utvárať schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry,
- rozvíjať schopnosť samostatne sa dohodnúť na spoločne prijatých pravidlách pohybovej hry,
- umožniť zážitky úspechu a zvyšovať sebaúctu prostredníctvom pohybových hier.

Pracovná výchova:

Hra bola uvedená iba v obsahu výchovy a vzdelávania u detí vo veku 2-3 roky:

- hra s materiálom,
- hra s modelovacou hmotou,
- konštruktívna hra,
- hra s pieskom,
- napodobňovacia hra.

Prosociálna výchova:

Rozvíjanie prosociálneho správania bolo založené na sociálnom učení, prostredníctvom zážitkového učenia s využitím hlavnej metódy - hry. V uvedených tematických celkoch bola metóda hry, popri iných činnostiach, zahrnutá priamo v jednotlivých čiastkových cieľoch.

Rozumová výchova:

V čiastkových cieľoch sa hra priamo neuvádzala. Rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií sa uskutočňoval metódou zážitkového učenia, experimentáciou, skúmaním, objavovaním a praktickými činnosťami, čiže skúsenosťami. V okruhu rozumovej výchovy – rozvíjanie poznania, za najviac používané metódy boli označené klasické metódy, ktoré mali pevné miesto v procese edukácie s využitím princípu aktivity dieťaťa:

- slovné – opis, rozprávanie, výklad, rozhovor, beseda,
- názorné – pozorovanie, demonštrácia, priame pozorovanie,
- praktickej činnosti.

Estetická výchova:

Hra mala osobité miesto vo výtvarnej výchove, ktorá nemala vopred určené pravidlá. Išlo skôr o experimentovanie. Zastúpené boli aj metódy slovné, názorné či praktickej činnosti.

Až v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) (ďalej ŠVP), bola prvýkrát v dejinách programových dokumentov pre materské školy veľmi výrazne posilnená pozícia hry. Hra bol venovaný priestor už v úvodnej časti tohto programu. Jedným z cieľov predprimárneho vzdelávania, uvádzaných v programe, bolo podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. Program zároveň rešpektoval činnosť, hrový charakter pedagogického procesu, realizovaný najmä prostredníctvom hier. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (ďalej len ŠVP 2008), zahŕňala rozmanité pedagogické situácie:

- spontánne hrové činnosti detí,

- pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,
- pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti,

Hra bola venovaná aj časť v materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, kde sa uvádzalo, že vo vnútornom prostredí triedy je potrebné vymedziť:

- voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry,
- priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky, centrá).

Hra bola súčasťou integrovaných okruhov, bola prostriedkom, metódou, organizačnou formou. Zároveň sa stala súčasťou obsahových a výkonových štandardov, zahrnutá bola aj v kompetenciách (spôsobilostiach) dieťaťa predškolského veku a to v sociálnych, kognitívnych a učebných.

Schéma 1 Hra v kompetenciách dieťaťa predškolského veku v ŠVP, 2008
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Uvádzanie hry vo výkonových štandardoch ŠVP sa prelínalo v jednotlivých tematických okruhoch a vzdelávacích oblastiach nasledovne.

Ja som – sociálno-emocionálna oblasť:

- prejavíť sebareguláciu v hrách,
- uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier so slovami.

Ľudia – perceptuálno-motorická oblasť:

- dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier,
- uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre,
- zladať pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,
- stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry.

Ľudia – kognitívna oblasť:

- poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov.

Kultúra – sociálno-emocionálna oblasť:

- prejavovať radosť z hry,
- zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej,

- chápať rôznorodosť hier,
- začať, rozvíjať a dokončiť hru,
- uplatňovať tvorivosť v hre,
- plánovať, realizovať a hodnotiť hru,
- použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou.

Doposiaľ posledným záväzným dokumentom pre materské školy, je v tomto období Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2022, ďalej len ŠVP 2022) konsolidované znenie, schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2022 pod číslom 2022/10933:5-A2140, s platnosťou od 1. septembra 2022, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016), schváleného pod č. 2016-17780/27322:1-A10A0 a Dodatku č. 2, ktorým sa zosúladiť so znením školského zákona, schváleného dňa 30. 8. 2022 pod číslom 2022/10933:4-A2140 Dôvodom konsolidovaného znenia ŠVP je skutočnosť, že dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, je **predprimárne vzdelávanie povinné**, s účinnosťou **od 1. septembra 2021** („§ 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V uvedenom kurikule sa hra v obsahu predprimárneho vzdelávania, z môjho pohľadu, čiastočne „stráca“ svoje postavenie, ktorému sa jej dostalo v ŠVP z roku 2008. Aj v tomto kurikulárnom dokumente, je však jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole – „umožniť dieťaťu naplňovať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania“ (ŠVP 2016, s. 6; ŠVP 2022, s. 5), čo má ale slabší odraz vo výkonových štandardoch jednotlivých vzdelávacích oblastí.

ŠVP (2022) tvorí sedem základných vzdelávacích oblastí. Pri plnení niektorých ich hlavných cieľov sa uvádza hra ako forma či metóda činnosti detí. Príkladom je vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami. Učiteľka pri plnení hlavného cieľa v tejto oblasti – „organizuje jednotlivé vzdelávacie aktivity predovšetkým hravou formou, dramatizovaním a formou rôznych hier a jednoduchých súťaží“ (s.11). Zároveň sa odporúča pri rozvíjaní matematických kompetencií používať čo najrozmanitejšie hry a formy práce s deťmi.

Vo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť ŠVP (2022) sa uvádza, že hlavnými metódami poznávania spoločenského prostredia sú okrem pozorovania, zážitkového učenia či riadeného rozhovoru predovšetkým didaktická hra. Súčasťou tejto vzdelávacej oblasti je prosociálna výchova, kde je medzi jej hlavnými metódami napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, zážitkové učenie aj rolová hra. Rôzne druhy hier dominujú vo vzdelávacej oblasti umenie a kultúra v časti hudobná výchova. Ide o hru na tele, rytmické dialogické hry, hry s hlasom a dychom, hudobno-pohybové hry. Podobne aj výtvarná výchova, ktorá je druhou časťou vzdelávacej oblasti umenie a kultúra uvádza primárne v hlavnom celi hravé výtvarné činnosti.

Súčasťou vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb sú sezónne aktivity a výcviky, ktoré síce nie sú uvádzané ako podoblasť danej oblasti (realizujú sa len v materských školách, ktoré majú na ich realizáciu vhodné podmienky), no kde je explicitne uvedená realizácia pohybových hier vo vode, prostredníctvom ktorých si dieťa osvojuje základné plavecké zručnosti a v lyžiarskych výcvikoch, taktiež na osvojenie si základných lyžiarskych zručností (2022).

Vo výkonových štandardoch vzdelávacích oblastí ŠVP (2022), je ich priamo uvedených výrazne menej než v predošlom ŠVP (2008).

Matematika a práca s informáciami:

- ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod.

Človek a spoločnosť:

- presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

Umenie a kultúra – hudobná výchova

- imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách

Umenie a kultúra – výtvarná výchova

- hravo experimentuje s farbami

Zdravie a pohyb

- dodržiava pravidlá v pohybových hrách.

Podobne aj v obsahových štandardoch sa hra uvádza v minimálnej miere ako odporúčania konkrétnej činnosti učiteľky, ktorú realizuje, aby deti dosiahli stanovené výkonové štandardy. Ako príklady uvádzam súhrnne ich zadefinovanie vo vzdelávacích oblastiach.

Jazyk a komunikácia odporúča v obsahových štandardoch využívanie slovných hier na upevnenie a rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby detí. Matematika a práca s informáciami ponúka v obsahových štandardoch stolné hry, hry so symbolickými peniazmi a tovarom, hry a súťaže na určovanie počtu, jednoduché hry na orientáciu v priestore, rôzne hry na precvičovanie určovania objektu a jeho vlastností, na kreslenie čiar, na pravidelne sa meniace jednoduché činnosti (drep, vzpažit), hry s využitím digitálnych pomôcok. Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť preferuje v podoblasti základy etikety v obsahových štandardoch najmä rolové hry na používanie a zautomatizovanie zdvorilostných fráz, nabádanie detí učiteľkou k spolupráci v hrách, k motivácii detí na sústredenie sa na hru i učiteľkou navodzovanie hry na vyjadrenie sa toho, ako sa dieťa práve cíti, či taktné vedenie detí k presadzovaniu sa s ohľadom na seba a na druhých v konkrétnych hrách. Rolová hra je v obsahových štandardoch ponúkaná pri odmietaní nevhodného správania a oboznámení sa s právami a splniteľnými povinnosťami dieťaťa.

Podobne aj hudobná výchova, ako jedna z častí vzdelávacej oblasti umenie a kultúra, zameriava svoje činnosti na vokálne, inštrumentálne a hudobno-pohybové, rytmické, dialogické hry, hry na ozvenu či štafetu, hru na tele, hry s hlasom a dychom, čo sa odráža aj ich uvedením v obsahových štandardoch. V druhej časti uvedenej oblasti, vo výtvarnej výchove, je hra spomenutá v jedinom obsahovom štandarde na s. 87, a to hravé skladanie nefiguratívnych tvarov. Hra je uvedená aj v obsahových štandardoch vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, konkrétne v podoblasti pohyb a telesná zdatnosť. Odporúča sa zaradzovanie pohybových hier pri chôdzi a behu, pri zmenách polôh a postojov, pri poznávaní dôležitosti dodržiavania pravidiel, psychomotorické hry s využitím netradičného náčinia a hudobno-pohybové hry i hry na tele na osvojenie si rytmizácie štvrtových dôb v 2/4 takte (ŠVP 2022). V ostatných vzdelávacích oblastiach človek a príroda a človek a svet práce, hra nie je konkretizovaná v žiadnych vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardoch.

Hra má svoje miesto aj v organizačných podmienkach na výchovu a vzdelávanie v materských školách. Realizuje sa explicitne prostredníctvom hier a činnosti podľa výberu detí a pobytu vonku.

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania ako ďalšia povinná súčasť ŠVP (2022) v prepojení s hrou, je zhodná po obsahovej stránke s uvedenou časťou v ŠPV z roku 2008 (štandardné a nezastupiteľné vybavenie materských škôl hračkami a hrovým materiálom, rozmiestnenie nábytku s dostatočným priestorom na hry, uľahčenie prístupu dieťaťa k hračkám, umožnenie dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru, hrať sa a tvoriť na základe vlastných predstáv,

vymedzenie voľného priestoru pre spoločné pohybové hry, či vymedzenie priestoru pre hry – hrové kútiky v interiéri aj exteriéri materskej školy).

4 Prieskumná časť

Už od čias Komenského hra bola považovaná za dôležitý nástroj poznávania. Avšak v snahe rodičov o úspešnosť ich detí a tým zvýšenom nátlaku rodičov na deti, sa hra dostáva do úzadia, mnohokrát sa na jej dôležitosť zabúda.

Opodstatnene sa hra dostala do pozornosti v základnom kurikulárnom dokumente Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie v roku 2008 a k jej výraznému posilneniu pozície došlo aj v podobe jedného z cieľov predprimárneho vzdelávania. Danej problematike sa venujeme počas celej pedagogickej praxe. Náš záujem bol motivovaný teoretickými informáciami v publikáciách M. Podhájeckej (2006, 2008, 2011), zvýšenú pozornosť sme zamerali na hru od obdobia tvorby alternatívneho edukačného programu (Podhájecká, 2006) a jeho overovania v praxi.

Problematike hry, jej využiteľnosti a frekvencii v edukačnom procese materskej školy, sa vo výraznej miere u nás po roku 2000 venovali autorky M. Podhájecká (2006, 2008, 2011), M. Podhájecká & K. Guziová (2009), M. Podhájecká & V. Gmitrová (2006, 2009) a M. Podhájecká & M. Dobiasová (2009). Uvedené autorky sa vo svojich výskumoch zamerali na overovanie využiteľnosti edukačných hier pozorovaním a hodnotením učiteľkami materských škôl, v rámci alternatívneho edukačného programu *Dieťa a svet* (Podhájecká, 2006). Následne svoj výskum orientovali na zisťovanie frekvencie hier v jednotlivých organizačných formách denného poriadku (M. Podhájecká & V. Gmitrová, 2006), čo opätovne skúmali metódou pozorovania a dotazníka (M. Podhájecká & M. Dobiasová (2009, 2011). Ďalší z prieskumov bol realizovaný online dotazníkom, s cieľom zistiť názor učiteliek materských škôl na miesto a realizáciu hier v materských školách (Miňová, 2011). Dotazník bol distribuovaný členkám SV OMEP-u. Na základe teoretických východísk a výsledkov z prieskumu, sa potvrdilo nezastupiteľné miesto hry v predprimárnej edukácii.

Problém prieskumu: Využívajú učiteľky hry v edukačnom procese materskej školy?

Cieľ prieskumu: Zistiť využívanie hier učiteľkami v edukačnom procese materskej školy.

Čiastkové ciele prieskumu:

1. Zistiť, aké druhy hier zaradzujú učiteľky materských škôl v edukačnom procese.
2. Zistiť koľkokrát a v akej forme denných činností zaradzujú učiteľky materských škôl cielene edukačné hry.
3. Overiť, ktoré druhy hier sú zaradzované v jednotlivých fázach vzdelávacej aktivity.
4. Identifikovať druhy hier, ktoré učiteľky materských škôl preferujú pri rozvíjaní jednotlivých stránok osobnosti dieťaťa.

Otázky prieskumu:

1. Aké druhy hier zaradzujú učiteľky materských škôl v edukačnom procese?
2. Koľkokrát a v ktorej forme denných činností zaradzujú učiteľky materských škôl cielene edukačné hry?
3. Ktoré druhy hier sú zaradzované v jednotlivých fázach vzdelávacej aktivity?
4. Ktoré druhy hier preferujú učiteľky materských škôl pri rozvíjaní jednotlivých stránok osobnosti dieťaťa?

Odpovede na otázky deskriptívneho charakteru sme zisťovali s využitím dotazníka ako nástroja zberu údajov.

P. Gavora (2010) charakterizuje dotazník ako jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume. Ide o metódu, ktorá sa používa „v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnôt, motívov, potrieb, záujmov a i.“ V rámci nášho prieskumu sme použili neštandardizovaný dotazník nami vytvorený, ktorého cieľom bolo zistiť názory učiteliek na zaradenie hry počas dňa vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Dotazník mal štandardnú štruktúru: vstupné informácie (záhlavie, úvod, inštrukcie), prostrednú časť (jednotlivé položky) a záverečnú časť. Dotazník obsahoval 12 položiek, z ktorých bolo jedenásť zatvorených (osem položiek z možnosťou jednoduchého výberu jednej odpovede, v troch položkách respondenti určovali poradovú hierarchiu) a jedna položka bola otvorená s voľnou odpoveďou. Prvé štyri položky zisťovali druhy hier a ich postavenie v rámci foriem denných činností. Následne sme zisťovali (5 – 9 položka) zaradenie druhov hier v jednotlivých fázach vzdelávacej aktivity. Preferenciu druhu hier pri rozvoji jednotlivých stránok rozvoja osobnosti dieťaťa sme zisťovali v položke 10 – 12.

Metodika a organizácia prieskumu

Prieskum medzi učiteľkami bol realizovaný dotazníkovou metódou. Výskumnú vzorku tvorilo 186 učiteliek a riaditeliek materských škôl prešovského a košického kraja.

Výsledky prieskumu

V tejto časti podávame prehľad zistení na základe analýzy výsledkov dotazníka. V nasledujúcich dvoch položkách sme upriamili pozornosť na zistenie dominantnosti implementácie jednotlivých druhov hier v edukačnom procese, v rámci každej z dvoch skupín hier, delených z pedagogického hľadiska (spontánne, hry s pravidlami).

Na otázku „**Ktorá z tvorivých – spontánnych hier dominuje u vás v edukačnom procese?**“ z radu respondentiek 98 (52,7 %), dáva do popredia hry úlohové alebo námetové, 50 respondentiek uprednostňuje hry konštruktívne (26,9 %) a 38 dramtizujúce (20,4 %) (graf 1).

Graf 1 Využitie tvorivých – spontánnych hier v edukačnom procese
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V odpovediach k otázke „**Ktorá z hier s pravidlami u vás dominuje v edukačnom procese?**“ zameraných na kategóriu hier, ktoré majú vymedzené pravidlá, popredné miesto zaujali hry didaktické

(edukačné) u 101 respondentiek, čo predstavuje 54,3 %. 85 (47,7 %) učiteliek uprednostňuje vo svojej práci pohybové hry. Graficky sú výsledky zobrazené v grafe 2.

Graf 2 Využitie hier s pravidlami v edukačnom procese
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Následne v ďalších dvoch položkách sme zisťovali frekvenciu implementácie edukačnej hry do foriem denných činností, ako aj jej dominantnosť v konkrétnych formách denných činností.

„V ktorej forme denných činností cielene využívate edukačné hry?“ Na uvedenú otázku odpovedali všetky respondentky. Medzi najčastejšiu formu denných činností, v ktorej využívajú edukačné hry, udávali vzdelávacie aktivity. Z celkového počtu opýtaných sa k tejto forme priklonilo 91 (48,9 %) učiteliek, čo v porovnaní so zisteniami štátnej školskej inšpekcie (Földesová, 2009), je výrazne odlišné, keďže v zisteniach sa uvádzalo pravidelné zaradzovanie pohybových a hudobno-pohybových hier v edukačných (v súčasnosti vo vzdelávacích) aktivitách. Hry a činnosti podľa výberu detí dopoludnia označilo 40 respondentiek, čiže 21,5%. 26 oslovených (14 %) sa prikláňa k realizácii edukačných hier v rámci pobytu vonku, 24 (12,9 %) udávajú zdravotné cvičenie a 5 (2,7 %) využíva edukačné hry pri hrách a činnostiach podľa výberu detí v odpoľudňajších hodinách (graf 3). V komparácii s analýzou prieskumných zistení (Miňová, 2010), kde len 0,2% opýtaných (jedna zo 495 respondentiek) uviedlo využitie edukačnej hry v zdravotných cvičeniach (v pohybových a relaxačných cvičeniach) môžeme konštatovať nárast implementácie edukačnej hry do uvedenej formy denných činností. Avšak toto porovnanie môže byť zavádzajúce vzhľadom na počet respondentiek i k zameraniu jednotlivých položiek v dotazníkoch.

Graf 3 Využitie edukačných hier v rôznych formách denných činností
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V položke „**Koľkokrát v priebehu dňa v edukačnom procese využívate edukačnú hru?**“ sme sa v prevažnej miere stretli s udávaním dvoch až troch opakovaní. Edukačnú hru počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole v jednom dni v 78 (41,9 %) odpovediach využívajú dvakrát a 51 (27,4 %) z opýtaných uviedlo ich realizáciu trikrát počas dňa. S menším počtom učiteliek využívanie edukačných hier v priebehu dňa uviedli nasledovne: 1x edukačnú hru využíva 33 (17,8 %) učiteliek, 4x sa hra vyskytuje počas dňa u 14 (7,5 %) respondentiek, 5x sa edukačné hry hrajú deti v 7 (3,8 %) materských školách a 6x hru zhodne využívajú v edukačnom procese 3 (1,6 %) opýtané (graf 4). Pre porovnanie uvádzame zistenia z analýzy prieskumu, ktoré realizovali M. Miňová. a K. Kurišková (2013), kde uvádzajú, že učiteľky pri 5-6 ročných deťoch venujú z celkového času priamej práce s deťmi (5,6 hodín počas jedného dňa) hrám a hrovým činnostiam 48,6 minút, čo predstavuje približne 14,46 % priamej práce s deťmi v jeden deň.

Graf 4 Počet využitia edukačných hier v edukačnom procese
(Zdroj: vlastné spracovanie)

V ďalšej časti dotazníka, boli položky zamerané na jednotlivé druhy tvorivých – spontánných hier a hier s pravidlami a ich využitie v jednotlivých fázach vzdelávacej aktivity.

„**V ktorej fáze vzdelávacej aktivity najviac využívate úlohové alebo námetové hry?**“ Analýza prieskumu, zameraného na zistenie frekvencie výskytu námetových, dramatizujúcich a konštruktívnych hier v podmienkach materskej školy, autoriek M. Podhájeckej a V. Gmitrovej ((2007) poukazuje na to, že námetovým a konštruktívnym hrám učiteľky venujú najmenej pozornosti v rámci cielených aktivít (v súčasnej terminológii vzdelávacích aktivít). V komparácii so zisteniami, učiteľky medzi najčastejšie udávanú fázu vzdelávacej aktivity, v ktorej sa využívajú námetové hry uviedli motiváciu a to 67 (36 %) respondentiek. Ako expozíciu a fixáciu využíva námetové hry zhodne 48 (25,8 %) opýtaných, v 23 (12,4 %) odpovediach sa zhodli na využívaní úlohových a námetových hier v diagnostickej fáze vzdelávacej aktivity.

V položke „**V ktorej fáze vzdelávacej aktivity najviac využívate dramatizujúce hry?**“ dominovalo využívanie týchto hier v motivácii u 66 respondentiek (35,5 %), ako expozíciu ju využíva vo vzdelávacej aktivite 55 (29,6 %) oslovených, aj keď opäť v komparácii s vyššie uvedeným prieskumom (Podhájecká & Gmitrová, 2007) respondentky udávali najviac pozornosti venovanej dramatizujúcim hrám v rámci vzdelávacích (cielených) aktivít, popri hrách s pravidlami. V 50 (26,9 %) odpovediach uviedli využívanie dramatizujúcich hier vo fixácii vzdelávacej aktivity a 15 respondentiek (8 %) dramatizujúcu hru využíva v diagnostickej fáze vzdelávacej aktivity.

Najčastejšou odpoveďou na otázku „**V ktorej fáze vzdelávacej aktivity najviac využívate konštruktívne hry?**“ bola označená fixácia až v 72 (38,7 %) odpovediach. Ako diagnostiku označilo využitie konštruktívnych hier 59 (31,7 %) z oslovených, zvyšných 32 respondentov (17,2 %), označilo možnosť „b“, kde

uviedli ich realizáciu predovšetkým v expozičnej fáze a 23 respondentiek (12,4 %) „a“, čiže dominantne v motivácii.

Graf 5 Využívanie jednotlivých druhov tvorivých – spontánnych hier vo fázach vzdelávacej aktivity (Zdroj: vlastné spracovanie)

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že z tvorivých hier majú v edukačnom procese vo fáze motivácie dominantné postavenie námetové a dramatizujúce hry, vo fixácii a diagnostike sú uprednostňované predovšetkým konštruktívne hry.

„V ktorej fáze vzdelávacej aktivity najviac využívate didaktické hry?“ Výsledky tejto položky nám ukázali využívanie didaktických hier v motivácii v 20 odpovediach (10,7 %), v expozičii ju označilo 114 (61,3 %) opýtaných. V 36 (19,4 %) odpovediach sa zhodli na realizácii didaktických hier vo fixačnej fáze vzdelávacej aktivity a 16 respondentov (8,6 %) uviedli jej využitie v diagnostike.

V odpovediach k položke „V ktorej fáze vzdelávacej aktivity najviac využívate pohybové hry?“ názory na využitie uvedených pohybových hier boli nasledovné. Ako motiváciu využíva tieto hry 58 (31,2 %) respondentov, v expozičnej časti 23 respondentiek (12,4 %), vo fixácii sa objavuje u 81 (43,5 %) oslovených, 24 učiteliek (12,9 %), zhodne označilo možnosť „d“, diagnostickú fázu vzdelávacej aktivity.

Graf 6 Využívanie jednotlivých druhov hier s pravidlami vo fázach vzdelávacej aktivity (Zdroj: vlastné spracovanie)

Pri hrách s pravidlami sa vo vzdelávacej aktivite edukačného procesu využívajú pohybové hry prevažne pri fixácii, aj keď i pri motivácii majú bohaté využitie. Didaktické hry sú veľmi často realizované vo fáze expozície, pri upevňovaní a overovaní získaných poznatkov, nevynímajúc motivačnú fázu sú didaktické hry málo implementované.

V nasledujúcich troch položkách sme upriamili pozornosť na zistenie implementácie jednotlivých druhov hier pri konkrétnych stránkach rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku.

„**Ktoré hry preferujete v perceptuálno-motorickej stránke?**“ Na základe zistení, medzi najčastejšie využívané hry patrili pohybové hry, ktoré označilo 89 (47,8 %) dotazovaných. Podobne sa v prieskume zameranom na perceptuálno-motorickej stránku (Miňová, 2010) na popredných pozíciách vtedajších pohybových a relaxačných cvičeniach, kde dominuje práve perceptuálno-motorická stránka rozvoja dieťaťa, uvádzali pohybové (3. miesto v rebríčku najčastejších spôsobov realizácie pohybových a relaxačných cvičení – 24% respondentiek) a hudobno-pohybové hry (4. umiestnenie v poradí – 16,5% dotazovaných), čo potvrdzujú aj zistenia štátnej školskej inšpekcie z roku 2009 (Fóldesová, 2009). Ako druhú najviac implementovanú hru zastúpenú v tejto stránke rozvoja osobnosti dieťaťa uvádzali v 32,3 % konštruktívnu hru (60 dotazovaných). Ďalšie v poradí za najčastejšie preferované hry boli označené námetové hry, ktoré na prvé miesto zaradilo 19 učiteliek (10,2 %) a didaktické hry uviedlo 13 (7%) respondentiek, najmenej prednostne realizované v perceptuálno-motorickej stránke boli označené dramatizujúce hry v počte 5 (2,7 %).

Pri otázke „**Ktoré hry preferujete v sociálno-emocionálnej stránke?**“ prvé miesto obsadili hry námetové s počtom 105 odpovedí (56,5%), na druhej pozícii v sociálno-emocionálnej stránke bola hra dramatizujúca, ktorú označilo 62 (33,3%) oslovených. 11 respondentov (5,9%) uviedlo na treťom mieste hry didaktické, ďalších 5 učiteliek (2,7%) využívajú dominantne pohybové hry a tri z oslovených učiteliek dali svoj hlas konštruktívnym hrám (1,6%), ktoré preferujú v sociálno-emocionálnej stránke.

Aj v položke „**Ktoré hry preferujete v kognitívnej stránke?**“ sa najviac oslovených zhodlo vo využívaní hier didaktických, ako dominantných, čo predstavuje 125 (67,2 %) odpovedí. Druhú pozíciu najviac využívaných hier, obsadili hry námetové 25 (13,5 %) a konštruktívne hry v kognitívnej stránke preferuje 19 (10,2 %) učiteliek. Realizácia dramatizujúcich sa ako prvá v poradí objavila u 11 dotazovaných (5,9 %) a pohybové hry v kognitívnej stránke zaujali prvenstvo u 6 respondentov (3,2 %).

Tabuľka 1 Preferencia hier v stránkach rozvoja osobnosti

	Námetové hry	Dramatizujúce hry	Konštruktívne hry	Didaktické hry	Pohybové hry
Perceptuálno-motorická stránka	10,2 %	2,7 %	32,3 %	7 %	47,8 %
Sociálno-emocionálna stránka	56,5 %	33,3 %	1,6 %	5,9 %	2,7 %
Kognitívna stránka	13,5 %	5,9 %	10,2 %	67,2 %	3,2 %

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Graf 7 Dominancia hry v jednotlivých stránkach rozvoja osobnosti
(Zdroj: vlastné spracovanie)

Diskusia a záver prieskumu

Na základe zistení na problémy prieskumu odpovedáme nasledovne:

Na otázku: Využívajú učiteľky hry v edukačnom procese materskej školy? odpovedáme áno, čo následne potvrdia aj odpovede na otázky prieskumu.

Prvou otázkou prieskumu: **Aké druhy hier zaradzujú učiteľky materských škôl v edukačnom procese?** sme zisťovali, či do edukačného procesu zaradzujú učiteľky všetky druhy hier (tvorivé, hry s pravidlami). Na základe analýzy výsledkov sme dospeli k názoru, že učiteľky do edukačného procesu zaradzujú dominantne didaktické a námetové hry. Uvedené hry označilo v oboch prípadoch viac ako 50 % opýtaných učiteliek. V nižšej miere zaradzujú hry pohybové (45,7 %), následne hry konštruktívne (26,9 %). Najmenej sú zaradzované hry dramatizujúce (20,4 %) aj napriek tomu, že sa v súčasnej dobe veľmi často stretávame s učiteľkami, ktoré tento druh hier preferujú v rozhovoroch o výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Z nášho pohľadu aj na základe rozhovorov s učiteľkami materských škôl je to práve preto, že najväčší priestor pre hranie sa majú deti predovšetkým v čase príchodu do materskej školy i v čase pred odchodom z materskej školy. Učiteľky deťom v námetových hrách dávajú možnosť vyhrať sa, často bez akéhokoľvek zámeru či dosahovania stanovených cieľov. Čo sa týka didaktických hier, veľkú pomoc pre učiteľky vidíme v publikáciách M. Podhájeckej Edukačnými hrami spoznáваме svet, v ktorých učiteľky nachádzajú množstvo námetov na realizáciu edukačných hier zameraných na dosahovanie výkonových štandardov (výchovno-vzdelávacích cieľov) podporujúcich celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Na otázku: **Koľkokrát a v ktorej forme denných činností zaradzujú učiteľky materských škôl cielene edukačné hry?** odpovedáme, že až 41,9 % opýtaných uvádzalo jej zaradzovanie dvakrát v priebehu dňa a 27,4 % respondentov uviedlo jej zaradzovanie trikrát v priebehu jedného dňa, čomu nenasvedčujú ďalšie zistenia, a to jej zaradzovanie do jednotlivých foriem denných činností. Edukačná hra dominuje na základe analýzy vo vzdelávacej aktivite, čo uviedlo až 48,9 % respondentiek. Mnohé učiteľky vnímajú totiž vzdelávacie aktivity ako jedinou možnosť dosahovania stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov tak, ako tomu bolo kedysi v rámci zamestnania. Keďže edukačné hry umožňujú predovšetkým dosahovanie stanovených cieľov a majú pevne stanovené pravidlá, evokujú v učiteľkách ich dominantné postavenie práve v jedinej organizačnej forme predprimárneho vzdelávania, ktorou je vzdelávacia aktivita. Je zároveň stále veľa učiteliek, ktoré majú problém odpútať sa od zaužívaných foriem práce (v materských školách, sú v praxi prevažne učiteľky s viac ako 20-ročnou praxou a v ich činnosti s deťmi bolo na prvom mieste zamestnanie a s tým spojená jej povinnosť naučiť dieťa čo najviac). Máme tým na mysli predovšetkým frontálne

vzdelávanie, ktoré sa zväčša využíva vo vzdelávacích aktivitách. Tento pohľad na vzdelávaciu aktivitu, ako samostatnú organizačnú jednotku a frontálnu formu vzdelávania, vidíme aj u študentiek počas ich praxe, ktoré majú pocit, že v skupinových hrách alebo vo vzdelávacích aktivitách, ktoré sú súčasťou iných denných činností, je problematické dosahovanie formulovaných cieľov.

Na otázku: **Ktoré druhy hier sú zaradzované v jednotlivých fázach vzdelávacej aktivity?** odpovedáme nasledovne: V motivačnej fáze sú najviac z tvorivých hier zaradzované hry námetové (36 %) a dramatizujúce (35,5 %). Z hier s pravidlami sa v motivačnej fáze v nižšej miere, v porovnaní s tvorivými hrami, zaradzujú pohybové hry (31,2 %). Vo fáze expozičnej uprednostňujú z tvorivých hier dramatizujúce hry (29,6%) a z hier s pravidlami, sú to didaktické hry, ku ktorým sa priklonilo až 61,3% opýtaných. Vo fixačnej fáze preferujú respondenti z tvorivých hier hry konštruktívne (38,7%) a pohybové hry zaradzuje 43,5 % opýtaných. V poslednej fáze vzdelávacej aktivity, ktorou je diagnostická fáza dominujú z tvorivých hier opäť konštruktívne hry (31,7%) a hry pohybové, čo predstavuje 12,9% opýtaných. Aj toto zistenie nám potvrdzuje predošlé konštatovanie, a to dominantné zaradzovanie didaktickej hry do expozičnej fázy vzdelávacej aktivity, v ktorej sa dosahuje učiteľkou naformulovaný výchovno-vzdelávací cieľ. Domnievame sa, že ak by učiteľkám bolo prezentované široké využitie edukačných hier, nielen vo fáze expozičnej, docenili by je dôležitosť a význam aj pri upevňovaní a overovaní získaných vedomostí, zručností a návykov detí.

Na otázku: **Ktoré druhy hier preferujú učiteľky materských škôl pri rozvíjaní jednotlivých stránok osobnosti dieťaťa?** odpovedáme nasledovne: Pri rozvíjaní perceptuálno-motorickej stránky dominujú hry pohybové (47,8 %), v sociálno-emocionálnej stránke preferujú hry námetové (56,5 %) a k didaktickým hrám v rámci rozvíjania kognitívnej stránky osobnosti dieťaťa sa priklonilo až 67,2 % respondentov.

Na základe výsledkov prieskumu u učiteliek, ktoré vedú edukačný proces v materskej škole, sme dospeli k presvedčeniu, že síce učiteľky zaradzujú rôzne druhy hier do edukačného procesu, ale ich zaradzovanie je neopodstatnené. Pokiaľ učiteľka zaraduje hry bez dlhodobej prípravy, nepremyslene v prepojení s tým, čo chce u detí dosiahnuť, míňa sa ich zaradenie účinku. Prináša deťom síce radosť z hry a uspokojenie ich túžby hrať sa, ale bez výrazných výsledkov v posune z aktuálnej zóny do zóny najbližšieho vývinu.

Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva niekoľko odporúčaní do praxe:

- Pri plánovaní činností na školský rok uvažovať nad implementáciou hier a činností, ktoré budú na seba nadväzovať a umožnia tak dieťaťu v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najmenej energie, osvojiť si čo najviac vedomostí, zručností a návykov.
- Vychádzať pri príprave hier zo vstupných podmienok (napr. prostredie, v ktorom sa materská škola nachádza – kontakt s prírodou), bydliska detí, aktuálnej zóny vývinu.
- Pripravovať a realizovať vzdelávania učiteliek so zameraním na hlbšie poznávanie opodstatnenosti hry v predprimárnom vzdelávaní.

5 Záver

Podnetom pre napísanie nášho príspevku bola posilnená pozícia hry, ktorá síce dominovala v obsahu predprimárneho vzdelávania, ale ako ukázala prax, učiteľky napriek tomu hru nedoceňujú a jej implementácia do edukačného procesu je často nesystematická a bezcieľna.

Na základe preštudovaných materiálov si dovoľíme konštatovať, že postavenie hry v každom popísanom dokumente bolo významné, avšak nie vždy doceňované pedagogickou praxou, čo bolo spôsobené uniformitou danej doby.

V závere môžeme jednoznačne konštatovať opodstatnenosť cieľavedomého, plánovaného a systematického zaradzovania hier do edukačného procesu v materskej škole. Nestačí zaradzovať hry bez dôkladnej prípravy len tak, nech sa deti hrajú. Zámerná implementácia rôznych druhov hier, medzi ktorými je nadväznosť, prepojenie a striedanie hier pokojnejších s tými, ktoré si vyžadujú zvýšenú pohybovú či inú aktivitu, môžu vnieť do života dieťaťa počas celého pobytu v materskej škole množstvo zážitkov, radosti nie len z hry ale aj zo získavania nových vedomostí, zručností a návykov cez vlastnú skúsenosť, aktivitu a zážitok.

Deťom je potrebné dať čas a slobodu hrať sa bez hraníc. Hra nikdy nie je luxus, ale dosť dôležitá potreba.

Zoznam bibliografických odkazov

- Cejpeková, J. (2001). *Pedagogika predškolského veku*. PF UMB.
- Földesová, J. (2009). Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí. In: *Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy*. PU v Prešove PF, SV OMEP.
- Gavora, P., Koldeová, L., Dvorská, D., Pekárová, J., MORAVČÍK, M. (2010). *Elektronická učebnica pedagogického výskumu*. [online]. Univerzita Komenského, 2010. [citované 2017-11-11].
- Guziová, K., Podhájecká, M. (2011). Podstata Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. In: Kolektív autorov. *Metodika predprimárneho vzdelávania*. EXPRESPRINT. s. 16-18.
- Kikušová, S., Králiková, M. (2004). *Dieťa a hra*. SOFA.
- Knapíková, Z., Kostrub, D., Miňová, M. (2002). *Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy*. Rokus.
- Mazal, F., Chlopková, J. (1994). *Pohybové pohádky predškolákov*. HANEX.
- Mertin, V., Gillernová, I. (2003). *Psychologie pro učitelky mateřské školy*. Portál.
- Miňová, M. (2011). Hra v materskej škole. In: *Hra v predprimárnej edukácii*. Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. PU v Prešove PF, SV OMEP. s. 338-346.
- Miňová, M. (2010). Realizácia perceptuálno-motorickej vzdelávacej oblasti v podmienkach materských škôl. In: *Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy*. PU v Prešove PF, SV OMEP. s. 205-215.
- Osnovy výchovnej práce pre materské školy*. 1962. Bratislava: SPN.
- Podhájecká, M. (2006). *Edukačnými hrami poznávame svet*. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
- Podhájecká, M. (2008). *Edukačnými hrami poznávame svet*. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
- Podhájecká, M. (2011). *Edukačnými hrami poznávame svet*. 4. rozšírené, prepracované a aktualizované vydanie. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
- Podhájecká, M., Dobiasová, M. (2009). Hra v kurikule materskej školy. In: *Príprava učiteľov v procese školských reforiem*. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 16. - 17. september 2009. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. s. 139-148.
- Podhájecká, M., Gmitrová, V. (2007). Evalvacia hry prostredníctvom evalvačného nástroja. In: *Kvalita materskej školy v teórii a praxi*. Metodicko-pedagogické centrum. s. 170-178.
- Podhájecká, M., Gmitrová, V. (2009). Učiteľ a dieťa – reflexia relevantných zistení o hre. In: *Príprava učiteľov v procese školských reforiem*. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 16. - 17. september 2009. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. s. 149 – 158. ISBN 978-80-555-0024-9.
- Podhájecká, M., Guziová, K. (2012). *Kompetencie v predškolskej edukácii*. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
- Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách*. 1969. SPN.
- Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách*. 1978. SPN.
- Program výchovnej práce v jasliach a v materských školách*. 1987. SPN.
- Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2013). *Pedagogický slovník*. Portál.

Štátny vzdelávací program ICED 0 – predprimárne vzdelávanie. 2008. MŠ SR.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016. Bratislava: ŠPÚ. [online]. [cit. 2024-10-15]. Dostupné z: <https://lnk.sk/bzT3>

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Konsolidované znenie. 2022. [online]. [cit. 2024-10-15]. Dostupné z: <https://www.minedu.sk/data/att/96d/24534.b6f65c.pdf>

PaedDr. Jana PALESCHOVÁ, MBA

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Krajské pracovisko Prešov

T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov

Slovenská republika

jana.paleschova@nivam.sk

Autorka pôsobila ako učiteľka predprimárneho vzdelávania do roku 2009. Vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika absolvovala v roku 2007 na PU PF v Prešove, kde v roku 2018 absolvovala aj rigorózne štúdium v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ďalej vyštudovala na UK PF v Bratislave, študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v roku 2019. V súčasnosti pôsobí v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (predtým Metodicko-pedagogické centrum) ako učiteľ profesijného rozvoja, kde vykonáva činnosti v súlade so Zákonom 138/2019 Z. z. § 22.